

Selenometionina: clave en la respuesta génico-reproductiva de folículos preovulatorios de ovejas

L Miranda Jiménez, E R Guzmán Landeros*, A R Quero Carrillo.

Resumen: Se analizaron los niveles de expresión génica en 36 folículos preovulatorios extraídos de ovarios de oveja obtenidos en un rastro municipal del municipio de Texcoco, Estado de México. El experimento consistió en la comparación de dos grupos: testigo y tratamiento con selenometionina. La incubación se realizó durante 24 horas, las muestras de ARN total se procesaron en la Unidad de Microarreglos de ADN de la Universidad Nacional Autónoma de México. La hibridación de ADNc se realizó usando microarreglos de ratón M22K_11_06 con adición de Alexa-555 y Alexa-647. El espectro de fluorescencia emitido por cada sonda del microarreglo se almacenó en una matriz de datos, los cuales fueron normalizados usando el paquete estadístico GenArise. Datos con valores de puntuación de z de entre 1 y 1.5 se consideraron para realizar el estudio de DEGS (genes diferencialmente expresados). De 22,000 genes hibridados, se contó con 11,356 lecturas para utilizarse en análisis posteriores; después de eliminar genes no asociados y no identificados se contó con 11,356 lecturas para utilizarse en los análisis posteriores. La identificación de los genes pertenecientes a oveja (*Ovis aries*) se realizó con la librería DAVID, obteniéndose el total de 5,797 genes específicos de esta especie. Las rutas de DEGS con interés específico en la investigación fueron los involucrados en transporte de colesterol y apoptosis. Para explorar estas rutas, se realizó análisis de agrupamiento con el programa DAVID (<https://david.ncifcrf.gov/>). La matriz de genes en *Ovis aries* se utilizó para la anotación de términos basados en ontología de genes (GO; por sus siglas en inglés) y Kioto para Genes y Genomas (KEGG).

La visualización de la interacción génica de las vías (red génica) se realizó con el programa Cytoscape v3.7.2. Se localizaron 15 genes que intervienen en el transporte de colesterol y que se involucran

directamente con SCARB-1, para el proceso de apoptosis. Se concluye que dos procesos foliculares: transporte de colesterol y apoptosis son controlados por acción mutagénica y que el selenio en forma de selenometionina, aplicado al cultivo *in vitro* de folículos preovulatorio de oveja produjo no solo la sobreexpresión, sino también, la sub-expresión de genes que intervienen en la regulación de estos eventos.

Introducción

Los ovinos y caprinos son especies distribuidas mundialmente, crecen y se desarrollan en todos los ecosistemas. En América Latina, se estima una población de más de 80 millones de cabezas, la mayoría concentradas en países como Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, México y Uruguay; países donde su cría constituye una actividad que genera gran impacto en la economía y alimentación de comunidades rurales y pequeños campesinos. En estas regiones, los sistemas se caracterizan por utilizar animales criollos, los cuales son manejados de forma tradicional, lo que los hace menos competitivos frente a países de Asia y Europa, que se perfilan como los principales productores de carne, leche y lana (Mueller, 2017).

El manejo de la nutrición enfocado a mejorar la reproducción en los sistemas ganaderos de este tipo social generalmente no existe y los animales son alimentados limitándose estrictamente al pastoreo; en efecto, solo un escaso grupo de productores habitualmente ofrecen suplementación mineral de tipo comercial a sus animales, sin embargo, estas formulaciones no permiten determinar la calidad y cuantificar los minerales consumidos por los animales, los cuales son de gran valor biológico, ya

que constituyen del 4 al 6% del peso corporal y no se encuentran en forma inerte en el organismo sino que forman parte de muchas funciones fisiológico reproductivas. El hecho de incrementar la eficiencia reproductiva en hembras se manifiesta en incremento y número de crías por año y, por ende, incremento en ingresos familiares. Debido a esto surge la necesidad de innovar en la generación de conocimiento básico para identificar el impacto que tiene la suplementación mineral en la expresión génica que modula parámetros reproductivos, tales como; incremento de folículos en desarrollo, tasa ovulatoria, pubertad, fertilidad, prolificidad, partos gemelares, entre otros. El selenio es un oligoelemento esencial para múltiples procesos biológicos, su relevancia en fisiología reproductiva está fundamenta en la participación ejercida como cofactor de las selenoproteínas, grupo de enzimas antioxidantes y reguladoras que desempeñan funciones críticas en la homeostasis celular; por lo tanto, podría ser partícipe del control en el progreso de la vida o muerte celular (ciclo celular y/apoptosis). En hembras ovinas, el papel del selenio se vincula tanto al desarrollo folicular como a la transición del folículo preovulatorio a cuerpo lúteo, procesos esenciales para garantizar la fertilidad y el éxito reproductivo (Ahsan *et al.*, 2014). Estos eventos, altamente dependientes de la sincronización entre señales endocrinas y moleculares, pueden ser modulados significativamente por la disponibilidad de microminerales. La deficiencia de selenio en hembras ovinas ha sido asociada con trastornos reproductivos como la anovulación, la formación de cuerpos lúteos de corta vida funcional y menor tasa de concepción. Estos efectos adversos subrayan la importancia de suplementar de forma adecuada con selenio a las hembras, especialmente cuando las dietas pueden ser deficientes en este micronutriente. Por otro lado, también, el exceso de selenio puede resultar tóxico, y afecta negativamente la salud general de los ovinos, lo que resalta la necesidad de procurar el balance de este elemento en los programas de nutrición (Surai *et al.*, 2019).

Considerando la relevancia del selenio en la función reproductiva de los ovinos, este trabajo fue diseñado para analizar el impacto de la suplementación de selenio en la expresión génica y su influencia en el desarrollo de los folículos preovulatorios de ovejas,

en condiciones de cultivo *in vitro*. La hipótesis subyacente, es que el selenio mejora la fertilidad a través de su acción en el movimiento de colesterol; además de ser actor en otros procesos biológicos que impliquen homeostasis celular (como la apoptosis). Todo esto, para a futuro traducirse en aumento en la eficiencia reproductiva de las ovejas. Así como, la comprensión de la interacción entre suplementación mineral y expresión génica; en el contexto reproductivo y productivo y, como consecuencia *a posteriori* aportar información valiosa para optimizar los programas de manejo en la producción animal, promoviendo el mejoramiento genético a través de prácticas de nutrición precisas y basadas en la fisiología.

Materiales y Métodos

Se obtuvieron ovarios de ovejas de lana de razas mixtas sexualmente maduras, inmediatamente después de ser sacrificadas en un rastro del municipio de Texcoco Estado de México (rastro el

Rojo, Carretera Federal 136). De estos ovarios se extrajeron los folículos preovulatorios que se colocaron en 100 mL de solución salina estéril con el 0.01% de antibiótico de amplio espectro (Gentaerba, PISA Sulfato de Gentamicina base 10 g, Vehículo cbp 100 mL), solución que se mantuvo a temperatura de 4°C; con hielo, hasta llegar al laboratorio. En el laboratorio, se retiró el tejido y ligamentos circundante al ovario, se lavaron de dos a tres veces con la misma solución

hasta que los ovarios quedaron limpios. Con ayuda de un microscopio estereoscópico (Stemi 305, Trino, C/cámara digital; AxioCam ERC5S), se identificaron los folículos y se midió el diámetro

utilizando un vernier electrónico (Carbon Fiber, Composites), se seleccionaron solo los folículos preovulatorios con diámetro $\geq 6\text{mm}$ y fueron extraídos utilizando tijeras, bisturí y pinzas de disección; todo en condiciones estériles. Los folículos se mantuvieron en solución salina y medio esencial mínimo (MEM de Sigma-Aldrich-Merck, KGaA, Filial Toluca, Estado de México),

solución a la que se adicionó antibiótico de amplio espectro (Gentaerba PISA Sulfato de Gentamicina base 10 g, Vehículo cbp 100 mL); con base en un estudio realizado por Miranda y Murphy (2007), para

cultivo de células de la granulosa. Se seleccionaron 36 folículos preovulatorios y se colocaron 3 folículos por tubo (tipo eppendorf

de 2 mL) con 1 mL de medio de cultivo, para ser un total de 36 folículos. Los folículos preovulatorios se dividieron en 2 grupos en forma aleatoria, a uno de los cuales se les aplicó selenometionina (tratamiento) y el otro sirvió como testigo. En cada grupo se tuvieron 6 unidades experimentales (3 folículos en un tubo eppendorf). El grupo testigo consistió en MEM con 100 UI mL⁻¹ de gonadotropina coriónica equina (eCG) y antibiótico de amplio espectro al 0.01%. Al grupo tratamiento se le adicionó 10 ng mL⁻¹ de selenometionina. La incubación, se realizó durante 24 horas bajo las siguientes condiciones, 37°C en aire humidificado al 95 % con 5% CO₂ según lo descrito por Pescador *et al.* (1999). Al suspender el cultivo, los folículos fueron retirados del medio de cultivo y se enjuagaron con medio de cultivo fresco para colocarlos en tubos eppendorf nuevos y congelarlos en nitrógeno líquido y se almacenaron a -80°C hasta el momento en que se extrajo el ARN. El ARN total de los folículos se extrajo utilizando TRIzol (TRIzol™ Reagent, Invitrogen) de acuerdo con las instrucciones del producto. El ARN obtenido se evaluó cuantitativa y cualitativamente mediante absorbancia utilizando espectrofotómetro ND-2000 NanoDrop

(NanoDrop, Thermo Scientific) y geles de agarosa al 1.5 % (Sigmaaldrich) con base en un protocolo establecido por Green y Sambroock (2012). Las muestras de ARN total se procesaron en la Unidad de Microarreglos de ADN de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Fisiología celular, Unidad de Microarreglos (<http://microarrays.ifc.unam.mx/>), para lo cual, del ARN total se sintetizó ADNc con el kit para transcriptasa reversa (SuperScript IV™, Reverse Transcriptase; INVITROGEN), el ADNc se hibridó con chip para microarreglo de ratón M22K_11_06 y adición de Alexa-555 y Alexa-647. Después, el escáner de fluorescencia emitido por cada sonda del microarreglo arrojó una matriz de salida de datos que fueron normalizados con el paquete estadístico GenArise, el cual compara la expresión génica entre diferentes condiciones experimentales; en este caso folículos cultivados con selenio y sin selenio, para este análisis se asignó valor de puntuación de z de entre cero y dos, que se consideró para realizar el

estudio de genes diferencialmente expresados (DEGS, por sus siglas en inglés). Para el caso específico de la interacción génica de transporte de colesterol, se consideraron como DEGS con valor de puntuación de z de 1 a 1.5. Para explorar las rutas biológicas afectadas por el tratamiento con selenometionina, se realizó análisis de agrupamiento con el programa DAVID (<https://david.ncifcrf.gov/>) utilizando la columna de símbolos de la matriz, el programa transformó los datos a formato de símbolo génico oficial e identificó los genes correspondientes a ovino (*Ovis aries*). La matriz de genes en *Ovis aries* se utilizó para la anotación de términos basados en: ontología de genes (GO; por sus siglas

en inglés) y Kioto para Genes y Genomas (KEGG). La visualización de la interacción génica de las vías (red génica) implicadas con *Scarb* se realizó con el programa Cytoscape v3.7.2.

Resultados

En total 22,000 genes fueron hibridados, después de eliminar genes no asociados y no identificados

se contó con 11,356 lecturas para utilizarse en los análisis posteriores. La identificación de los genes pertenecientes a oveja (*Ovis aries*) se realizó con la librería DAVID, obteniéndose el total de 5,797 genes específicos de esta especie (Figura 1).

Figura 1. Tamizaje de genes de oveja a partir de genes obtenidos con microarreglo diseñado para ratón.

Para identificar los genes diferencialmente expresados (DEGs), se aplicó un umbral de puntuación de z entre 1 y 1.5, lo que permitió seleccionar 815 genes regulados diferencialmente en folículo preovulatorio de oveja en respuesta al tratamiento con selenio. Estos genes se agruparon en

tres categorías principales; mediante análisis de agrupamiento funcional utilizando DAVID/GO: componente celular (CC), función molecular (FM) y proceso biológico (PB) (Cuadro 1). De estas categorías la de menor porcentaje fue PB, dentro de la que se localizó la expresión de *Scarb1*.

Cuadro 1. Distribución de genes en tres grupos (CC, FM, PB), con porcentajes correspondientes respecto al total de 815 (100%) genes activados en folículo preovulatorio con tratamiento de selenometionina.

GRUPO	GENES	%
Componente celular	743	91.3
Función molecular	721	88.6
Proceso biológico	715	87.8

También, se pudo determinar la relación de *Scarb1* con: *Arv1*, *Soat1*, *Npc2*, *Apoa2*, *Lcat*, *Abca7*, *ApoE*, además de otros. Todos estos involucrados de alguna manera en el metabolismo de lípidos y transporte de colesterol (Figura 2). *Scarb1* codifica la proteína SR-B1; Considerada como receptor de membrana celular responsable del transporte de colesterol, paso crítico para la síntesis de esteroides.

Figura 2. Red de co-expresión génica implicada en el transporte de colesterol en folículos preovulatorios

de oveja, cultivados in vitro y expuestos a selenometionina.

Apoptosis folicular en ovejas: regulación genica por selenometionina

La apoptosis en folículos ováricos involucra la participación tanto de genes proapoptóticos como antiapoptóticos, la expresión de estos genes está finamente regulada por factores intra y extracelulares. La apoptosis, o muerte celular programada es un suceso fisiológico regulador de la atresia folicular. En las ovejas y otras hembras de mamíferos, los folículos ováricos atraviesan etapas de crecimiento y diferenciación antes de la ovulación. Durante este tiempo, la apoptosis resulta crucial para eliminar folículos que no son aptos para alcanzar la dominancia y la ovulación (McGee y Hsueh, 2022).

Como todo evento fisiológico la apoptosis está regulada por participantes génicos que la promueven, tal es el caso de *Bax* y *Bak* conocidos por actuar en la promoción de apoptosis; esto lo hacen a través de la permeabilización de la membrana mitocondrial que es un paso crítico en la vía intrínseca de la apoptosis (Korsmeyer *et al.*, 2015), la célula activa la vía intrínseca, ante el efecto de elementos tóxicos, daño de ADN, estrés oxidativo e isquemia, entre otros. Además, en el momento oportuno, se observa la presencia de genes antiapoptóticos como *Bcl-2* y *Bcl-xl* que inhiben la apoptosis por bloqueo de la permeabilización membranaral mitocondrial, promoviendo la supervivencia celular (Youle y Strasser, 2019).

Estudios recientes han indicado que debe existir equilibrio entre las señales proapoptóticas y antiapoptóticas, que se pudiera nombrar: “homeostasis de la expresión génica” ésta es fundamental para control del destino de los folículos ováricos. La pérdida del equilibrio en la expresión génica puede conducir a trastornos en la función ovárica y la fertilidad (Youle y Strasser, 2019). Ante la pérdida en equilibrio de factores apoptóticos también puede observarse atresia folicular exacerbada o inhibición de la misma; lo que podría resultar en cáncer, folículos persistentes, presencia de uno o más folículos dominantes (Youle y Strasser, 2019) y estos degenerar en quistes foliculares.

La expresión y la actividad de genes de apoptosis folicular están orquestadas por actividad hormonal; al respecto los actores principales son el factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1) y el factor de crecimiento transformante beta (TGF- β) (Monniaux *et al.*, 2018). Sin embargo, hablar de solo estos genes es limitativo para este proceso, dado que, se trata de un control multifactorial. Por ejemplo, el selenio como micromineral y antioxidante puede influir en el equilibrio génico del foliculo al reducir el efecto tóxico y acumulación celular de radicales libres. En estudios anteriores se ha determinado que la aplicación de selenio a células de la granulosa da como resultado incremento en la actividad esteroideogénica (Basini y Tamanini, 2000). Este resultado es reflejo positivo de la sanidad y fisiología normal del foliculo que puede continuar en desarrollo hasta convertirse en preovulatorio.

La selenometionina, una forma orgánica del selenio ha mostrado efectos antioxidantes y protectores en diversos sistemas fisiológicos, incluyendo la reproducción; específicamente aumento en el número de foliculos y cuerpos lúteos (Vázquez *et al.*, 2017).

Estudios sugieren que la selenometionina modula la expresión génica asociada a la apoptosis, alterando así el destino celular en sistemas *in vitro* (Gupta, 2011).

El presente estudio se centró en la identificación y caracterización de genes que activan o inhiben la apoptosis en foliculos preovulatorios *in vitro* provenientes de ovejas y que son expuestos a selenometionina. Para este estudio, se analizaron genes clasificados en diferentes procesos y vías apoptóticas; incluyendo el proceso apoptótico general, vías intrínsecas, vía extrínseca, señalización apoptótica y su regulación positiva y negativa.

La clasificación funcional en base a GO arrojó grupos de genes que participan en el proceso apoptótico en general, sin embargo, para este caso además se consideraron otros cuatro términos: fase de la vía de señalización que puede darse; ya sea por la vía extrínseca o por la vía intrínseca. Los genes de estas vías activan a otros genes que culminan en la fase de ejecución de la apoptosis (Figura 3).

Figura 3. Términos Go analizados a los cuales se asocian los genes diferencialmente expresados.

Del total de genes involucrados en la apoptosis (46 genes): 12 genes pertenecen al proceso apoptótico general, 3 genes a la señalización apoptótica, 3 genes a la vía apoptótica extrínseca, 3 genes a la vía apoptótica intrínseca y 1 gen a la fase de ejecución de la apoptosis; adicionalmente, se identificaron 24 genes relacionados con la regulación positiva o negativa de la apoptosis.

El análisis de la expresión génica reveló activación global de los procesos apoptóticos en los foliculos preovulatorios tratados, evidenciado por la regulación diferencial de múltiples genes vinculados al término GO:0006915 (proceso apoptótico). En particular, se observó la sobreexpresión significativa de genes clave promotores de apoptosis, destacando Pten (homólogo de fosfatasa y tensina) un regulador negativo de la vía PI3K/AKT, que normalmente promueve la supervivencia celular. Cuando Pten está activado (sobre-expresado), inhibe PI3K/AKT y eso activa la apoptosis, particularmente a través de la vía mitocondrial, al permitir la translocación de Bax/Bak a mitocondrias y liberar citocromo c.

Ifi2712a (Interferon alpha-inducible protein 27 like 2a), también en este caso sobre-expresado, es un gen inducido por interferones tipo I (IFN-I). Se ha vinculado a procesos apoptóticos mediados por estrés y daño celular, incluyendo la apoptosis mitocondrial. Aunque menos estudiado, hay evidencia de que

Ifi2712a puede actuar al inicio de señales de estrés o supresión de vías de supervivencia, como PI3K/AKT.

Además, se evidenció sobreexpresión de Ripk3, el cual induce necroptosis y de igual forma puede modular rutas apoptóticas clásicas.

La activación mitocondrial de la apoptosis se corroboró con el aumento en la expresión de Aifm1, una flavoproteína implicada en la liberación de factores proapoptóticos desde la mitocondria. Genes adicionales como Tnfaip8, Csrnp3, Casp6, Wwox y Tfpt, todos ellos relacionados con la facilitación de la cascada apoptótica, mostraron niveles aumentados, reforzando la hipótesis de una activación transcripcional coordinada del programa apoptótico.

En contraste, algunos genes clave mostraron una represión significativa, sugiriendo mecanismos de retroalimentación o rutas de apoptosis no convencionales. En particular, Vdac1, canal mitocondrial esencial para la liberación de citocromo c, se encontró reprimido, lo cual podría limitar la ejecución clásica de apoptosis o reflejar un mecanismo de modulación fina de la muerte celular. De igual modo, genes de la vía Hippo como Stk4 y Sav1, así como el miembro pro-apoptótico Bcl2l14, presentaron disminución en su expresión.

apoptótica extrínseca, GO:0097193: Vía de señalización apoptótica intrínseca, GO:0097194: Fase de ejecución de la apoptosis.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio aportan evidencia sólida sobre el papel de la selenometionina como modulador clave en la fisiología de los folículos preovulatorios ovinos, al regular tanto rutas de señalización relacionadas con la esteroidogénesis como procesos de muerte celular programada. Esta dualidad resalta la versatilidad del selenio en la reproducción, con implicaciones directas en la calidad ovocitaria y en la competencia reproductiva de las ovejas.

En primer lugar, se demostró que la selenometionina favorece la expresión de genes implicados en la movilización y transporte de colesterol, particularmente **Scarb1**, lo que sugiere una activación del receptor SR-B1 y, por ende, una potenciación de la esteroidogénesis en los folículos preovulatorios. Este hallazgo es congruente con reportes previos que destacan la importancia del colesterol como precursor para la síntesis de esteroides y hormonas sexuales (Stocco, 2000; Wantanabe et al., 2014). Además, la expresión detectada en folículos, y no únicamente en cuerpos lúteos como lo habían señalado Jiménez et al. (2010), podría reflejar el inicio de procesos de diferenciación hacia la luteinización.

De manera paralela, el tratamiento con selenometionina moduló significativamente la expresión de genes relacionados con la **apoptosis y la necroptosis**, revelando un perfil mixto de regulación. Se observó sobreexpresión de genes proapoptóticos como **Pten, Ripk3, Casp6 y Dapk3**, lo que sugiere una activación de vías tanto mitocondriales como extrínsecas de muerte celular programada. Al mismo tiempo, se registró represión de genes como **Tgfb1, Vdac1, Sav1 y Sphk2**, lo que indica la existencia de mecanismos compensatorios o de modulación fina que evitan una apoptosis masiva que comprometa la viabilidad folicular. Este patrón mixto coincide con la fisiología preovulatoria, donde la apoptosis controlada es esencial para la eliminación de células de granulosa y la remodelación tisular previa a la ovulación (Green y Llambi, 2015).

Figura 4. Rutas génicas involucradas con apoptosis de folículos preovulatorios expuestos in vitro a selenometionina. Flechas discontinuas en color azul claro, muestran la ruta intrínseca de activación de apoptosis. Flechas en color verde muestran la ruta ejecutora de apoptosis, GO:0006915: Proceso apoptótico, GO:0097190: Vía de señalización apoptótica, GO:0097191: Vía de señalización

La sobreexpresión de **Ripk3** resulta particularmente relevante, dado que este gen actúa como nodo de decisión entre apoptosis y necroptosis, dependiendo del contexto celular (Moriwaki y Chan, 2013; Newton, 2015). Su activación en este estudio sugiere que la selenometionina no solo induce la preparación del folículo para la ovulación, sino que también regula rutas alternativas de muerte celular asociadas con el estrés oxidativo y la inmunomodulación, integrando de este modo señales metabólicas e inflamatorias.

Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que el selenio ejerce un efecto **contextual dual**: protector en células viables mediante su acción antioxidante y proapoptótico en células dañadas o en transición hacia la luteinización. De esta manera, la selenometionina contribuye tanto a la preservación de la integridad ovocitaria como a la remodelación tisular necesaria para la ovulación, manteniendo la homeostasis del folículo (Agarwal et al., 2005; Miranda et al., 2024).

Desde una perspectiva aplicada, la regulación simultánea de la esteroidogénesis y de los procesos de apoptosis selectiva posiciona al selenio como un micronutriente estratégico en la optimización de la fertilidad ovina. La selenometionina podría integrarse en programas de manejo nutricional para mejorar la calidad folicular y, en consecuencia, la eficiencia reproductiva. Asimismo, en sistemas de cultivo in vitro, la capacidad del selenio para inducir una apoptosis controlada y preservar células clave del folículo lo convierte en un potencial coadyuvante en biotecnologías reproductivas orientadas a la maduración ovocitaria y a la producción de embriones viables.

Conclusión

la selenometionina emerge como un regulador multifacético de la fisiología folicular ovina, al integrar la activación de rutas esteroidogénicas con la modulación precisa de procesos de muerte celular programada. Estos resultados no solo amplían el entendimiento del papel del selenio en la reproducción animal, sino que también abren perspectivas para su aplicación en estrategias nutricionales y biotecnológicas destinadas a mejorar la función reproductiva en ovejas y otros rumiantes.

Literatura citada

- Mueller, J. P. (2017) Programas de mejora genética de rumiantes menores basados en comunidades. *Arch. Latinoam. Prod Anim*; 25:61-75.
- Ahsan, U., Kamran, Z., Raza, I., Ahmad, S., Babar, W., Riaz, M. H., & Iqbal, Z. (2014). Role of selenium in male reproduction: A review. *Animal Reproduction Science*, 146, 55–62. <https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2014.01.009>
- Miranda-Jiménez, L., Murphy, B. D. (2007) Lipoprotein receptor expression during luteinization of the ovarian follicle. *Am J Physiol Endocrinol Metab.* 293(4):E1053-61. doi: 10.1152/ajpendo.00554.2006.
- Pescador, N, Stocco, D. M., & Murphy, B. D. (1999). Growth factor modulation of steroidogenic acute regulatory protein and luteinization in the pig ovary. *Biology of reproduction*, 60(6), 1453-1461.
- Green, M. & Sambrook, J. (2012). *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*. 4th Edition, Vol. II, Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York.
- McGee, E. A., & Hsueh, A. J. (2022). Initial and cyclic recruitment of ovarian follicles. *Endocrine Reviews*, 43(4), 490-512. <https://doi.org/10.1210/endo/bnab044>.
- Korsmeyer, S. J., Cheng, E. H. Y., & Wei, M. C. (2015). BAX and BAK regulate mitochondrial response to apoptotic stimuli. *Molecular Cell*, 58(3), 705-711. <https://doi.org/10.1016/j.molcel.2015.03.021>.
- Youle RJ, & Strasser A. (2019). The BCL-2 protein family: opposing activities that mediate cell death. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 20(1), 47-59. <https://doi.org/10.1038/s41580-018-0089-8>.
- Monniaux, D., Huet, C., & Saumande, J. (2018). Development of follicles in the mammalian ovary and their control by FSH and LH. In R. Renaville & A. Burny (Eds.), *Biotechnology in Animal Husbandry* (pp. 191-206). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-011-5466-3_12.
- Basini G. & Tamanini C. (2000). Selenium stimulates estradiol production in bovine granulosa cells: possible involvement of nitric oxide. *Domestic Animal Endocrinology* 18: 1-17.
- Vázquez-Hernández, S. D., Miranda-Jiménez, L, Segura-León, O, & Quero-Carrillo, A. R. (2017). Desarrollo de folículos y cuerpo lúteo en cabras como respuesta al suministro de selenio. *Agroproductividad*, 10 (2),15-18.

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Cabrera+mora+J&btnG

Stocco, D. (2000). The role of the StAR protein in steroidogenesis: challenges for the future. *Journal of Endocrinology*, 164(3), 247-253. Retrieved Nov 22, 2024, from <https://doi.org/10.1677/joe.0.1640247>

Watanabe, Y., Tatsumi, R., & Shimogori, T. (2014). Selenium and selenoprotein involvement in cholesterol metabolism and steroidogenesis. *Journal of Nutritional Biochemistry*, 25(1), 48-55. <https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2013.08.008>.

Jiménez, L. M., Binelli, M., Bertolin, K., Pelletier, R. M., & Murphy, B. D. (2010). Scavenger receptor-B1 and luteal function in mice. *Journal of lipid research*, 51(8), 2362-2371.

Green, D. R. & Llambi, F. (2015). Cell Death Signaling. *Cold Spring Harb Perspect Biol*. Dec 1;7(12): a006080. <https://doi:10.1101/cshperspect.a006080>

Newton, K. (2015). RIPK1 and RIPK3: critical regulators of inflammation and cell death. *Trends Cell Biol*;25(6):347-53. <https://doi:10.1016/j.tcb.2015.01.001>

Agarwal, A., Gupta, S. and Sharma, R. K. (2005). 'Role of oxidative stress in female reproduction', *Reproductive Biology and Endocrinology*, 3, pp. 1–21. doi: 10.1186/1477-7827-3-28.

Miranda-Jiménez, L. et al. (2024) 'Selenium affects genes associated with immunity and apoptosis in *in vitro* follicles of ewes', *Austral Journal of Veterinary Sciences*, 56(1), pp. 15–24. doi: 10.4206/ajvs.561.05.

Posgrado en Recursos Genéticos y Productividad-Ganadería, Colegio de Postgraduados, *Campus Montecillo*.

Currículo corto de los autores

Erick Ramón Guzmán Landeros, Médico Veterinario Zootecnista Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna (2015). Maestro en Ciencias Agrarias Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna (2018) Alumno de Doctorado en Recursos Genéticos y Productividad Ganadería, Colegio de Postgraduados *Campus Montecillo*.

Leonor Miranda Jiménez, PhD: Universidad de Montreal Ca. (2010). Profesora investigadora del Posgrado en Recursos Genéticos y Productividad-Ganadería, en el Colegio de Postgraduados, *Campus Montecillo*.

Adrián Raymundo Quero Carrillo, PhD. Universidad Texas A&M. (1999). Profesor investigador del